

EDUCATION **N**EXT

ARINELA
KOCIKO

4ο Τεύχος
Ιούλιος 2020
<http://educationnext.gr>

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το επόμενο στην εκπαίδευση

ΣΤΟΧΟΙ:

Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα βήμα μετά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος. Η έκδοση θα καθυστερεί ωστόσο σχηματίζεται τεύχος με ικανοποιητική ύλη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:

<http://educationext.gr/committees.html>

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ:

Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο:

<http://educationext.gr/archives.html>

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

<http://educationext.gr/committees.html>

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούσιας Φώτιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Ρεντίφης Γεράσιμος, Χαλκιοπούλου Παρασκευή, Φρέντζου Μαίρη, Σαρρής Δημήτριος, Αμανατίδης Νίκος, Μουλά Ευαγγελία, Καμπουρμάλη Ιωάννα, Παντίδου Γεωργία, Μαρκαντώνης Χρήστος. Φελούκα Βασιλική

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – <http://gousias.gr>)

Επικοινωνία

e-Mail: next@educationext.gr

Ιστοσελίδα: <http://educationext.gr>

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε συνεχή επαύξηση

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα

Δρ. Γλωσσολογίας, Διευθύντρια Ερευνών, Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Αντωνίου Φαίη

Επίκουρη Καθηγήτρια, Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α.

Βαγγελάτος Αριστείδης

Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ερευνητής

Δάρρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Γνωστικό αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου".)

Δροσινού Κορέα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1603/31.12.2018, τ. Γ), Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Ζάχος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος

Διδάσκων Π.Δ.407, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Παράρτημα Λιβαδειάς

Καπανιάρης Αλέξανδρος

PhD, M.ed, M.A., Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος. Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Καραβάκου Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κλαδάκη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουγιουμτζής Γεώργιος

Δρ. Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Α.Π. & Neapolis University Pafos

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος

Επίκουρος Καθηγητής στο Ε.Κ.Π.Α., διδακτικό αντικείμενο Επιστήμες της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση

Λενακάκης Αντώνης

Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαντζανάρης Κωνσταντίνος

Διδάκτορας Ιστορίας της φιλοσοφίας, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ. Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μαρκάτος Νίκος

Ομοτ.Καθηγητής Ε.Μ.Π., π. Πρύτανης Ε.Μ.Π., Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου TEXAS A&M,

Μαυρογένη Σταυρούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μητροπούλου Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Μπίνος Πάρις

Διδάκτορας Λογοπαθολογίας, Επισκέπτης Λέκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., «Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό» του Τμήματος Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Παν. Κύπρου. Κριτής - Associate Editor του The Volta Review (Η.Π.Α.)

Μπράττισης Θαρρενός

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Οικονομάκου Μαριάνθη

Επίκουρη Καθηγήτρια (Ερευνητικό πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και η διδακτική της, διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ξένης γλώσσας) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διδάσκουσα Γλωσσολογίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Παπαδοπούλου Βασιλική

Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Δ.Ε. Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ροφούζου Αιμιλία

Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Σιάτρας Αναστάσιος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80), με εξομ. στο βαθμό του Λέκτορα. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σιδηροπούλου Μαρέττα

Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο «Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος)

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων. Πρόεδρος της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διευθυντής ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών». Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση».

Τσολακίδης Κώστας

Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Φούκας Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Ειδίκευση: Ιστορία της εκπαίδευσης

Φραγκούλης Ιωσήφ

Αναπληρωτής Καθηγητής- Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ. Μέλος ΣΕΠ-Συντονιστής Θ.Ε. "Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο ΕΑΠ

Φωκίδης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χαριτάκη Γαρυφαλιά

Διδάκτορας στην Ειδική Αγωγή, Έμμισθη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Χριστοδουλίδου Λουίζα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Κύπρου. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων.

Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.84 , ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Πάτρας. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί που αφορούν στα ΔΙΕΚ, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικά στη σύγχρονη και στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Κατόπιν παρουσιάζεται η έρευνα και παρατίθενται τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα με αυτήν, σε αρκετά υψηλό ποσοστό, γνωρίζουν γενικά για την ασύγχρονη εκπαίδευση, όχι όμως για την σύγχρονη. Το email και οι ομάδες στο Facebook/Messenger, χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα για επικοινωνία με τους εκπαιδευτές τους. Θεωρούν ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα ebook - οδηγός για κάθε μάθημα, ενώ αρκετοί καταρτιζόμενοι δεν κατέχουν υπολογιστή ή smartphone. Τέλος, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στο μορφωτικό επίπεδο σχετικά με την ασύγχρονη εκπαίδευση και τις διαφορές μεταξύ ασύγχρονης και σύγχρονης, καθώς οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Λέξεις-Κλειδιά: ασύγχρονη, σύγχρονη, εξ αποστάσεως, κατάρτιση, ΔΙΕΚ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το νόμο 2009/1992 ιδρύθηκαν τα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία εποπτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Βάσει του νόμου 3879/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Επίσης οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο ποσοστό από το επίπεδο σπουδών τους σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα ΔΙΕΚ του νομού Αχαΐας (Πάτρας, Αιγίου και Δυτικής Αχαΐας) (Γιωτόπουλος, 2017α; 2017β; 2017γ).

Σύμφωνα με την UNESCO «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό

επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Unesco, στο Rogers, 1999).

Η απομόνωση στην οποία οδηγήθηκε η χώρα μας αρχικά, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών εξαιτίας του κορονοϊού (covid19) έχει επιπτώσεις σε αρκετούς τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας (Girón-Pérez M.I. et al., 2020; Barnouin, 2020). Η δημόσια εκπαίδευση οδηγήθηκε στην απότομη προσαρμογή της στα νέα δεδομένα. Ο όρος βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας είναι Emergency Remote Teaching (Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία). Επειδή τίθενται έκτακτες περιστάσεις κρίσης, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας μετατρέπεται σε εξ αποστάσεως διδασκαλία (CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020). Κατά συνέπεια, έννοιες όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ασύγχρονη και η σύγχρονη εκπαίδευση έγιναν ευρέως γνωστές, ενώ έχουν ξεκινήσει σε μεγάλη κλίμακα υλοποιήσεις και στις δύο πλατφόρμες.

Οι ορισμοί που αφορούν στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αρκετοί, ωστόσο έχουν δύο κοινά σημεία: την απόσταση διδάσκοντος - διδασκόμενου και τη δόμηση του διδακτικού υλικού (Σοφός και συν., 2015, σ.41). Επίσης μεταγενέστεροι ορισμοί αναφέρονται στη συμβολή της τεχνολογίας στη διάδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων (Keegan, 2001).

Η ασύγχρονη επικοινωνία απαλλάσσει τα εμπλεκόμενα μέρη από χωροχρονικούς περιορισμούς και προσφέρει ευελιξία στη διαχείριση της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, ενώ η σύγχρονη επικοινωνία επιτρέπει διάδραση σε πραγματικό χρόνο οπότε και η διδασκαλία έχει το πλεονέκτημα της αμεσότητας, γεγονός όμως που συνεπάγεται την ανάγκη τα εμπλεκόμενα μέρη να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο («φυσική» παρουσία των εμπλεκόμενων μερών, π.χ. αίθουσα τηλεεκπαίδευσης Skype) (Σοφός και συν., 2015, σ.150). Η κάθε μάθηση - ασύγχρονη και σύγχρονη - έχει τα θετικά και τα αρνητικά της χαρακτηριστικά (Σοφός και συν., 2015, σσ.151-152), επαφίεται λοιπόν στις γνώσεις και στην εμπειρία του εκπαιδευτή να επιλέξει τη βέλτιστη κάθε φορά μέθοδο μάθησης.

Μεθοδολογία - Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των καταρτιζόμενων σχετικά με τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά, από τις 20 έως και τις 24 Μαρτίου 2020.

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν στις απόψεις των καταρτιζόμενων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα:

1. Ποιες είναι οι προσωπικές απόψεις των καταρτιζομένων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
2. Με ποιον τρόπο επικοινωνούν από απόσταση με τους εκπαιδευτές τους;
3. Παίζει κάποιο ρόλο η εργασιακή σχέση, το μορφωτικό επίπεδο, η ειδικότητα και το φύλο των συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Το δείγμα της έρευνας, το μεθοδολογικό εργαλείο, η διανομή και η συλλογή του

Το ερωτηματολόγιο των καταρτιζομένων αποτελείται από 17 ερωτήσεις σε δύο ενότητες. Εξ αυτών, η πρώτη ενότητα με τα δημογραφικά στοιχεία είχε 6 ερωτήσεις, ενώ η δεύτερη ενότητα που αφορούσε στην έρευνα, είχε 11 ερωτήσεις. Από τις 11 ερωτήσεις οι 5 ήταν πολλαπλής επιλογής, 4 ήταν ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι, ενώ οι δύο τελευταίες ήταν ελεύθερου κειμένου προκειμένου οι ερωτώμενοι να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη. Από το σύνολο των 421 καταρτιζομένων απάντησαν 170, ποσοστό συμμετοχής: 40,38%.

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εν ενεργεία καταρτιζόμενοι/ες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2020Α. Το ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Google forms. Κατόπιν έγινε η αποστολή και συλλογή μέσω συγκεκριμένου σύνδεσμου συμπλήρωσης. Τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασία από το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

Αποτελέσματα της Έρευνας

Στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008, σ.418), αποτελούμενο από 2 ενότητες με 17 ερωτήσεις, ενώ οι δύο τελευταίες ήταν ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με σκοπό οι συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους (Cohen και συν., 2008, σ.419).

Ερωτηματολόγιο καταρτιζομένων

Όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων καταρτιζομένων, το 27,6% ήταν άνδρες, ενώ το 71,8% ήταν γυναίκες. Ως τόπο κατοικίας δήλωσαν την Πάτρα σε ποσοστό 78,8%, «Άλλο, εκτός νομού Αχαΐας» δήλωσε το 10,0% και «Περίχωρα Πάτρας - εκτός Δήμου Πατρέων» δήλωσε το 4,1%. Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα (Εικόνα 1), το 58,8% των καταρτιζομένων είναι ηλικίας 20-25 ετών. Το 9,40% είναι μεταξύ 36-40 ετών, το 7,60% είναι μεταξύ 41-45 ετών, ενώ το 6,5% βρίσκεται τόσο στην ηλικιακή κατηγορία 31-35 όσο και στην κατηγορία 46-50 ετών.

Ηλικία	N	Ποσοστό
20-25	100	58,80%
26-30	9	5,30%
31-35	11	6,50%
36-40	16	9,40%
41-45	13	7,60%
46-50	11	6,50%
51-55	8	4,70%
56-60	1	0,60%
65+	1	0,60%

Εικόνα 1: Κατανομή ηλικιών καταρτιζόμενων

Το 76,5% δήλωσε ότι έχει τελειώσει Λύκειο (Γενικό, 51,8%, ΕΠΑΛ, 18,8%, άλλο τύπου Λυκείου, 5,9%). Το 13,5% δήλωσε κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 4,7% σπουδάζει παράλληλα σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, το 3,5% δήλωσε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, το 1,2% έχει τελειώσει ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ το 0,6% δήλωσε κάτοχος διδακτορικού ή/και μεταδιδακτορικού τίτλου. Στην εργασιακή σχέση, το 68,8% δήλωσε «Άνεργος», το 17,1% μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, το 8,2% πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το 5,3% δήλωσε δημόσιος υπάλληλος.

Ο τρόπος επικοινωνίας των καταρτιζόμενων με τους εκπαιδευτές τους γινόταν μέχρι τώρα μέσω email (65,4%), ομάδας στο Facebook/Messenger (45,3%), ομάδας στο Viber (12,3%), eclass (10,6%), και edmodo (3,5%).

Όσον αφορά στην πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) το 72,4% δεν κατέχει πιστοποίηση τύπου ECDL, το 22,9% κατέχει πιστοποίηση τύπου ECDL, ενώ το 4,7% κατέχει πιστοποίηση ΤΠΕ Α' Επιπέδου. Σε ποσοστό 54,1% δεν γνωρίζουν για την ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ αντίθετα για τη σύγχρονη εκπαίδευση γνωρίζει το 57,1%. Το 62,4%, όμως δεν γνωρίζει τη μεταξύ τους διαφορά.

Οι καταρτιζόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν πλατφόρμες τύπου eclass σε ποσοστό 65,9%, ενώ πλατφόρμες τύπου moodle γνωρίζει το 2,9%. Επιπρόσθετα, το 25,9% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει καμία πλατφόρμα.

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να υπάρχει ένα ebook για κάθε μάθημα και να λειτουργεί ως οδηγός το 91,8% απαντά καταφατικά, έναντι του 8,2% που απαντά αρνητικά.

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι θα έχετε άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτές όσον αφορά την ολοκλήρωση της ύλης; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες των μία απαντήσεων)», το 63% απαντά «Ναι, άμεσα μόλις ανέβει το υλικό», το 24,7% δηλώνει ότι έχει σύνδεση Internet, το 10,6% δηλώνει ότι δεν έχει υπολογιστή, ενώ το 10,6%

δηλώνει ότι έχει μόνο smartphone. Ένα ποσοστό της τάξεως του 4,7% δηλώνει ότι δεν έχει σύνδεση Internet στο σπίτι.

Ακολουθούν έξι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με κλίμακες ιεράρχησης (Likert) από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) (Cohen και συν., 2008). Στην ερώτηση, «Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;», οι απαντήσεις φαίνονται στον κάτωθι πίνακα.

Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;	1=Καθόλου	2=Λίγο	3=Αρκετά	4=Πολύ	5=Πάρα πολύ
Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών	7,9	19,1	46,1	13,2	13,8
Εργασίες στο σπίτι και αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα	20,4	29,6	30,9	9,9	9,2
Με χρήση ebook που θα περιέχει την ύλη	9,9	21,1	37,5	12,5	19,1
Με χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων (2 σελίδες ενδεικτικά, ανά διδακτική ώρα)	8,6	19,7	35,5	19,7	16,4
Με χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις κ.λπ.)	11,8	17,8	27,6	17,1	25,7
ΔΕΝ ενδιαφέρομαι για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση	51,7	19,0	17,7	3,4	8,2

Εικόνα 1: Απαντήσεις στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;»

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών	149	1	5	3,05	1,099
Εργασίες στο σπίτι και αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα	149	1	5	2,56	1,187
Με χρήση ebook που θα περιέχει την ύλη	149	1	5	3,10	1,218
Με χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων (2 σελίδες ενδεικτικά, ανά διδακτική ώρα)	149	1	5	3,16	1,169
Με χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις κ.λπ.)	149	1	5	3,27	1,344
ΔΕΝ ενδιαφέρομαι για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση	144	1	5	1,97	1,237

Με ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, απαντά «αρκετά» το 46,1%, ενώ «λίγο» απαντά το 19,1%. Με εργασίες στο σπίτι και αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα απαντά «αρκετά» το 30,9%, ενώ «λίγο» απαντά το 29,6%. Με χρήση ebook που θα περιέχει την ύλη «αρκετά» απαντά το 37,5%, ενώ το Με χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων (2 σελίδες ενδεικτικά, ανά διδακτική ώρα), απαντά «αρκετά» το 35,5%, ενώ το 19,7% απαντά

«λίγο» και με ίδιο ποσοστό απαντά «πολύ». Με χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις κ.λπ.), απαντά το 27,6%, ενώ «πάρα πολύ» δηλώνει το 25,7%. Τέλος, «δεν ενδιαφέρονται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σε ποσοστό 51,7% «καθόλου» και σε ποσοστό 19% «λίγο».

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις ήταν ελεύθερου κειμένου, με σκοπό να καταγραφεί προαιρετικά και πληρέστερα η άποψη των συμμετεχόντων. Στην ερώτηση «Πως θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνεται το εξ αποστάσεως μάθημα; Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας.» απάντησαν 91 άτομα από το σύνολο των 170 συμμετεχόντων. Ποσοστό συμμετοχής ατόμων που απάντησαν: 53,53%. Τα 41 άτομα ή αλλιώς το 45,05% όσων απάντησαν, δήλωσαν ότι το μάθημα θα έπρεπε να γίνεται μέσα από πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης. Το 42,86% απάντησε μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης. Στις απαντήσεις που δόθηκαν δεν διευκρινίστηκε κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα είτε σύγχρονης, είτε ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ένα ποσοστό της τάξης του 7,69% απάντησε ότι το μάθημα θα έπρεπε να υλοποιείται με την αποστολή ύλης μέσω email, ενώ τέλος ένα ποσοστό 5,49% δήλωσε με τη χρήση ebook. για κάθε μάθημα το οποίο θα λειτουργεί ως οδηγός.

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου που ήταν κι αυτή ελεύθερου κειμένου με τίτλο «Προτάσεις Βελτίωσης - Σχολιασμοί» απάντησαν 35 άτομα από το σύνολο των 170 συμμετεχόντων. Ποσοστό συμμετοχής ατόμων που απάντησαν: 20,59%. Σε ποσοστό 14,7% από το σύνολο των ατόμων που απάντησαν, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει και να λειτουργήσει εκπαίδευση μέσω σύγχρονης πλατφόρμας. Το 11,76% θεωρεί ότι θα πρέπει τα μαθήματα να γίνονται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Συμπεράσματα

Το ερωτηματολόγιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνει προκειμένου να καταμετρήσει τις απόψεις των καταρτιζόμενων σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης του κοροναϊού (Girón-Pérez M.I. et al., 2020; Barnouin, 2020). Διεθνώς, η ορολογία είναι «Emergency Remote Teaching - Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία» (CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020). Σκοπός είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των απόψεων των καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Πάτρας προκειμένου να γίνει επεξεργασία των νέων εκπαιδευτικών δεδομένων και να προταθούν ανάλογες λύσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 170 καταρτιζόμενοι από το σύνολο των 421, με ποσοστό συμμετοχής το 40,38%. Το 71,8% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ ως τόπο κατοικίας δήλωσαν την Πάτρα (78,8%). Το 68,8% δηλώνει «Άνεργος». Αρκετά σημαντικό ποσοστό (10%) έρχεται για κατάρτιση στο ΔΙΕΚ Πάτρας από μακριά, δηλώνοντας ως μόνιμη κατοικία «Άλλο, εκτός νομού Αχαΐας». Το 58,8% των καταρτιζόμενων είναι ηλικίας 20-25 ετών, πρόκειται για άτομα που έχουν τελειώσει προσφάτως το Λύκειο. Επιπρόσθετα, το 76,5% δηλώνει ότι έχει τελειώσει Λύκειο, όπου οι μισοί περίπου εξ αυτών (51,8%) είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ενώ ΕΠΑΛ έχει τελειώσει το 18,8%. Σε αντίστοιχη ερώτηση που είχε γίνει σε καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Πάτρας το 2017 (Γιωτόπουλος, 2017α, σ.1235), ποσοστό 62,7% είχαν απαντήσει ότι τελείωσαν Γενικό Λύκειο, ενώ 33% είχαν τελειώσει

Επαγγελματικό Λύκειο. Παρατηρείται ότι σε διάστημα 3 διδακτικών ετών οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στο ΔΙΕΚ Πάτρας είναι λιγότεροι κατά 10,9%, ενώ και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ είναι κατά 14,2% λιγότεροι. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι μέρος των εγγεγραμμένων καταρτιζόμενων της παρούσας περιόδου κατέχει προσόντα πέραν του απολυτηρίου τίτλου λυκείου, ήτοι: κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ (13,5%), κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (3,5%), κάτοχοι πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ (1,2%), ενώ υπάρχει και καταρτιζόμενος με διδακτορικό δίπλωμα (0,6%). Ένας ακόμη λόγος, αφορά στις διαφορετικές ειδικότητες που προτάσσονται και λειτουργούν κάθε χρονιά.

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία των καταρτιζόμενων με τους εκπαιδευτές τους γινόταν μέχρι τώρα κυρίως με χρήση email (65,4%) και ομάδων στο Facebook/Messenger (45,3%). Όσον αφορά στην πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) το 72,4% δεν κατέχει πιστοποίηση τύπου ECDL. Σε ποσοστό 54,1% δεν γνωρίζουν για την ασύγχρονη εκπαίδευση, ενώ αντίθετα για τη σύγχρονη εκπαίδευση γνωρίζει το 57,1%. Το 62,4%, όμως δεν γνωρίζει τη μεταξύ τους διαφορά. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν γνωρίζουν τι είναι η σύγχρονη εκπαίδευση (ως ορισμός ή έννοια), καθώς το 62,4% δεν καταλαβαίνει κάποια διαφορά μεταξύ τους. Γνωρίζουν τις πλατφόρμες τύπου eclass σε ποσοστό 65,9%, καθώς το ΔΙΕΚ Πάτρας χρησιμοποιεί πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης τύπου eclass, την προωθεί και τη στηρίζει τόσο στους εκπαιδευτές, όσο και στους εκπαιδευόμενους. Σε ποσοστό 91,8% θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ebook για κάθε μάθημα και να λειτουργεί ως οδηγός. Μόλις ανέβει το σχετικό υλικό στην πλατφόρμα eclass, θα έχουν άμεση συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους (63%). Οι καταρτιζόμενοι δεν έχουν υπολογιστή (10,6%), smartphone έχει μόνο το 10,6%, ενώ το 4,7% των συμμετεχόντων δεν έχει σύνδεση Internet.

Στην ερώτηση, «Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι το μάθημα θα είναι ολοκληρωμένο;» το 50% («καθόλου» και «λίγο») δεν συμφωνεί οι εργασίες να γίνονται στο σπίτι και να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Αντίθετα, εστιάζεται στο «αρκετά», όσον αφορά στις «ασκήσεις πολλαπλών επιλογών», στη χρήση ebook, στη χρήση ηλεκτρονικών σημειώσεων. Θεωρεί καλύτερη τη χρήση πολυμεσικού υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις κ.λπ.) σε ποσοστό 42,8% (πολύ και πάρα πολύ) για να είναι ένα μάθημα ολοκληρωμένο. Τέλος, ενδιαφέρονται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό 70,7%.

Τέλος, στη σύγκριση που έγινε με χρήση του SPSS μεταξύ των καταρτιζομένων, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά στο φύλο, καθώς οι άνδρες γνωρίζουν λιγότερο τη σύγχρονη εκπαίδευση σε σχέση με τις γυναίκες. Για τα υπόλοιπα δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Σε ότι αφορά την εργασιακή σχέση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Στο μορφωτικό επίπεδο όμως, προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά στην ασύγχρονη εκπαίδευση, αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό τη γνωρίζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν στις διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς αυτοί

που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τις γνωρίζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσαν να είναι οι απόψεις και οι στάσεις των καταρτιζόμενων αφού θα έχει μεσολαβήσει ένα κρίσιμο χρονικά διάστημα εξοικείωσης με τις πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αξιολόγηση σχετικά με την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση τους όσον αφορά στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αναφορές

- Barnouin, J. (2020). Essai de décryptage des premiers temps de l'épidémie de COVID-19 en France : faits et leçons à tirer de l'émergence virale. DOI: [10.13140/RG.2.2.18809.62561](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18809.62561)
- CRLT. (2020). Getting Started with Teaching Remotely in an Emergency, *CRLT and the Center for Academic Innovation*. Retrieved on 24 April 2020, by <http://crlt.umich.edu/getting-started-teaching-remotely-emergency>
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Girón-Pérez M.I, Barrón-Arreola K.S, Rojas-Mayorquín A.E. (2020). La Pandemia de COVID-19, repercusiones en la Salud y en la Economía. *Revista Bio Ciencias* (7): e963. <https://doi.org/10.15741/revbio.07.e963>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, *EDUCAUSE Review*, Retrieved on 24 April 2020 by <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning?fbclid=IwAR0xvkRTj98K-15uOnt1n1Jr5IJfW-IJIoF7dQh4pIZlqqVitYH4m12rUEc>
- Keegan, D., (2001). *Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- McMurtrie, B. (2020). Preparing for Emergency Online Teaching. *The Chronicle of Higher Education*. Retrieved on 24 April 2020, by <https://www.chronicle.com/article/Preparing-for-Emergency-Online/248230>
- Rogers, A. (1999). *Η Εκπαίδευση Ενηλίκων*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Unesco. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Retrieved on 24 April 2020. Available [here](#)

- Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., Ιθακήσιος, Κ. (1994). *Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων*. Αθήνα: ΙΩΝ
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017α). ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση κατάρτιζόμενων, *3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*, (1), 1234–1245. Λάρισα: ΕΕΠΕΚ.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017β). Στάσεις και απόψεις κατάρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτηση τους, *5ο Φοιτητικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας*. Πάτρα: ΕΕΕΕ.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017γ). Στάσεις και απόψεις κατάρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, *4ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός*, (1), 1285-1295. Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.
- Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., (2015). *Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/182>